

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Identificação de Soluções Anteriores Bem-Sucedidas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A identificação de soluções anteriores bem-sucedidas é uma ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) que visa explorar e aproveitar recursos internos e externos do paciente, focando em experiências passadas onde soluções foram encontradas de forma eficaz para problemas semelhantes.

II. Fundamentação Teórica

Enciclopédia da Conscienciologia

Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Fundamentada na crença de que os pacientes possuem recursos internos e externos que podem ser mobilizados para promover mudanças positivas, a TBOS se concentra na identificação e amplificação desses recursos, em vez de explorar longamente os problemas.

Abordagem Positiva: A TBOS adota uma abordagem positiva, enfocando as soluções em vez dos problemas, e acredita que os pacientes já possuem as habilidades necessárias para lidar com suas dificuldades.

Reconhecimento de Experiências Passadas: Ao identificar e revisitar experiências passadas em que o paciente enfrentou com sucesso desafios semelhantes, a terapia visa fortalecer a autoconfiança e a resiliência, incentivando a aplicação dessas estratégias para questões atuais.

III. Aplicações Clínicas

Entrevista de Escalação: Durante a sessão terapêutica, o terapeuta utiliza perguntas que visam explorar momentos específicos em que o paciente se sentiu capaz e competente para resolver

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
problemas, identificando os recursos e estratégias utilizados nessas situações.

Exploração de Experiências Passadas: O terapeuta encoraja o paciente a compartilhar histórias ou memórias de sucesso, onde soluções foram encontradas de forma eficaz, investigando detalhes sobre o contexto, ações tomadas e resultados alcançados.

Reframing Positivo: O terapeuta ajuda o paciente a reinterpretar suas experiências passadas sob uma luz positiva, destacando suas conquistas e habilidades demonstradas, mesmo diante de desafios significativos.

IV. Técnicas e Exercícios

Mapeamento de Experiências: O paciente é convidado a criar um mapa visual ou escrita de experiências passadas onde enfrentou desafios semelhantes, identificando padrões e estratégias comuns bem-sucedidas.

Cartas de Sucesso: O paciente escreve cartas para si mesmo, reconhecendo suas realizações passadas e reafirmando sua capacidade de enfrentar e superar desafios atuais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Role-Playing: O terapeuta e o paciente podem encenar situações passadas bem-sucedidas, explorando diferentes perspectivas e estratégias utilizadas para lidar com problemas específicos.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

É importante que o terapeuta conduza a identificação de soluções anteriores bem-sucedidas com sensibilidade e empatia, respeitando o ritmo e as necessidades individuais do paciente, e garantindo um ambiente terapêutico seguro e de apoio.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas adicionais sobre a eficácia e os benefícios da identificação de soluções anteriores bem-sucedidas na TBOS podem fornecer insights valiosos para o aprimoramento das práticas terapêuticas e o desenvolvimento de intervenções mais centradas no cliente.